

Sharenting: Adicción a Internet, autocontrol y fotografías online de menores

Sharenting: Internet addiction, self-control and online photos of underage children

- Dr. Francisco-Javier Hinojo-Lucena es Profesor Titular en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada (España) (fhinojo@ugr.es) (<https://orcid.org/0000-0002-9507-4058>)
- Dra. Inmaculada Aznar-Díaz es Profesora Titular en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada (España) (iaznar@ugr.es) (<https://orcid.org/0000-0002-0018-1150>)
- Dra. María-Pilar Cáceres-Reche es Profesora Titular en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada (España) (caceres@ugr.es) (<https://orcid.org/0000-0002-6323-8054>)
- Dr. Juan-Manuel Trujillo-Torres es Profesor Titular en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada (España) (jtorres@ugr.es) (<https://orcid.org/0000-0002-2761-3523>)
- José-María Romero-Rodríguez es Investigador Predoctoral FPU en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada (España) (romejo@ugr.es) (<https://orcid.org/0000-0002-9284-8919>)

RESUMEN

El sharenting se está convirtiendo en una práctica habitual que pone en riesgo la seguridad y privacidad de los niños. Este fenómeno responde al acto de compartir imágenes de menores de edad en Internet por parte de los familiares. A su vez, los niveles de adicción a Internet son una problemática actual en las sociedades modernas que ha empezado a vincularse con tener un bajo autocontrol. El objetivo de este estudio fue analizar el grado de publicación de imágenes y los motivos para realizar sharenting por parte de la población adulta, determinar los factores sociodemográficos que influyen en el sharenting, la adicción a Internet y autocontrol y establecer las correlaciones generadas entre estas tres variables. Participaron en la encuesta en línea un total de 367 adultos españoles entre 18 y 61 años ($M=28,98$; $SD=10,47$). Los análisis de regresión múltiple y el modelado de ecuaciones estructurales revelaron que: 1) La edad se alza como un predictor de la adicción a Internet; 2) La edad, género y situación laboral son predictores de un bajo autocontrol; 3) No se hallaron factores sociodemográficos que sean predictores del sharenting; 4) La única correlación significativa se estableció entre la adicción a Internet y el autocontrol. Finalmente, se discuten las implicaciones prácticas de este trabajo sobre la protección del menor y la necesidad de formación que tienen los adultos sobre seguridad en Internet.

ABSTRACT

Sharenting is becoming a regular practice that compromises children's safety and privacy. This phenomenon is related to the act of sharing images of underage children on the Internet by their relatives. At the same time, a concern arises about the levels of Internet addiction in the population. In turn, levels of Internet addiction are a current problem in modern societies that has been linked to low self-control. This paper aims to analyse the degree to which images are published and the reasons why the adult segment of the population practices sharenting, to determine the socio-demographic factors that have an impact on sharenting, Internet addiction and self-control, and to establish the correlations between these three variables. A total of 367 Spanish adults aged between 18 and 61 ($M=28.98$; $SD=10.47$) completed an online survey. Both the multiple regression analysis and the structural equation modelling revealed that: 1) Age emerges as a predictor of Internet addiction; 2) Age, gender and employment status are predictors of low self-control; 3) No socio-demographic factors were found to be predictors of sharenting; 4) The only significant correlation was observed between Internet addiction and self-control. Finally, practical implications of this paper on the protection of minors and adults' need for information on Internet security are discussed.

PALABRAS CLAVE | KEYWORDS

Sharenting, exposición de los niños, privacidad en línea, ciberseguridad, competencia digital, adicción a Internet, autocontrol, conductas de riesgo.

Sharenting, children exposure, online privacy, cybersecurity, digital competence, Internet addiction, self-control, risk behaviour.

Tangney, J.P., Baumeister, R.F., & Boone, A.L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. *Journal of Personality*, 72(2), 271-324. <https://doi.org/10.1111/j.0022-3506.2004.00263.x>

Xu, L., Bao, T., Zhu, L., & Zhang, Y. (2019). Trust-based privacy-preserving photo sharing in online social networks. *IEEE Transactions on Multimedia*, 21(3), 591-602. <https://doi.org/10.1109/tmm.2018.2887019>

Yeun, Y.R., & Han, S.J. (2016). Effects of psychosocial interventions for schooled children's internet addiction, self-control and self-esteem: Meta-Analysis. *Healthcare Informatics Research*, 22(3), 217-217. <https://doi.org/10.4258/hir.2016.22.3.217>

Young, K.S. (1998). *Caught in the net: How to recognize the signs of Internet addiction – And a winning strategy for recovery*. John Wiley & Sons, Inc.

Proyecto audiovisual para la educación en competencia mediática infantil

impulsado por

GRUPO
Comunicar

Síguenos en: <http://www.bubuskiski.es/>

